

MADANIYAT VA SAN'AT JURNALIISSN: 2181-4562
www.imfaktor.com

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

QALBAEV Azibmoy Adilbaevich*O'zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali**Akademik vokal yo'nalishi
talabasi**Ilmiy maslahatchi: ABATBAEVA Rano Allambergenovna*<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928000>**FIDOYI USTOZ VA AKADEMIK VOKAL SAN'ATI IJROCHISI****ANNOTATSIYA**

Maqolada qoraqalpoq akademik vokal san'ati namoyondasi, ozining talanti va pedagogik mahoratini kelajak avlodlarga ta'lim berayotgan ajoyib ovoz sohibi professor Sarsenbay Baltaniyazovning hayoti va ijodi, bugungi kunda olib borayotgan ilmiy ishlari va hamkorlikda faoliyat olib borgan ustozlari, kompozitorlar haqida ma'lumotlar keltirilgan.

U ijro qilgan opera va boshqa saxnaviy asarlardagi obrazlari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: opera, solfedjio, garmoniya, ariya, vokal, glissenda, forshlag, melizm, kompozitor, kolorit, folklor, tembr, konservatoriya, baritone, tenor, polifoniya.

**ПРЕДАННЫЙ СВОЕМУ ДЕЛУ НАСТАВНИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ
АКАДЕМИЧЕСКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА****АННОТАЦИЯ**

В статье содержатся сведения о жизни и творческом пути профессора Сарсенбая Балтаниязова, представителя каракалпакского академического вокального искусства, обладателя прекрасного голоса, передающего свой талант и педагогическое мастерство будущим поколениям, его научной деятельности, его учителей и композиторов.

Говорят, о его героях в опере и других сценических произведениях, которые он исполнил.

Ключевые слова: опера, сольфеджио, гармония, ария, вокал, глиссенда, форшлаг, мелизма, композитор, фольклор, тембр, консерватория, баритон, тенор, полифония.

DEDICATED MENTOR AND PERFORMER OF ACADEMIC VOCAL ART**ANNOTATION**

The article contains information about the life and creative path of Professor Sarsenbai Baltaniyazov, a representative of Karakalpak academic vocal art, the owner of a beautiful voice, passing on his talent and teaching skills to future generations, his scientific activities, his teachers and composers.

They talk about his characters in the opera and other stage works that he performed.

Key words: opera, solfeggio, harmony, aria, vocals, glissenda, grace note, melisma, composer, folklore, timbre, conservatory, baritone, tenor, polyphony.

Qoraqalpog'istonga opera janri kirib kelishi bilan xalqimiz bu sohani yaxshi kutib oldi. Qayta qayta aytib o'tishimiz kerakki, Najimatdin Muxameddinov yaratgan "Ajiniyaz" operasidan keyin yurtimizda keng burilish yuz berdi. Ko'plab yoshlar opera yonalishiga qiziqish uyg'ondi, bu sohada ta'lim olish maqsadida o'quv maskanlariga hujjatlarini topshira boshlashdi va bir qancha ijrochilar tehsil olib o'zlarining mahoratlarini namoyon qildilar.

Shuni ham aytib o'tish kerakki o'tkan asrning ikkinchi yarmida o'zining yorqin ovozlari bilan qoraqalpoq akademik vokal san'atini rivojlanishida o'zlarining talantlari bilan hissa qo'shib kelayotgan xalqimiz sevib tinglaydigan xonandalar: Kenesbay Serjanov, Sarsenbay Baltaniyazov, Roza Qutekeeva, Abatbay Qalliyev, Eliza Aytuniyazova, Bazarbay Nadirov, Jenisbek Piyazov va boshqalar. Qoraqalpog'istonda opera maktabining asoschisi Bazarbay Nadirov hisoblanadi. Bazarbay Nadirovdan ko'plab shogirdlar ta'lim olib yuqorida nomlari aytib o'tilgan ijrochilar ham shular qatoriga kiradi.

Sarsenbay Baltaniyazov Nukusda musiqa bilim yurtida (uchilish) Sapargul Kenjaliyeva sinfida akademik vokal san'atidan sir-asrorlarini olib, yanada vokal san'atining yetuk muaxassisi bo'lish maqsadida Toshkent Davlat konservatoriyasida O'zbekiston xalq artisti Izraliyam Georgiy Semyonovich sinfida ta'lim oladi. Sarsenbay Baltaniyazov o'z omadiga ishongan talantli inson bo'lganligi sababli ko'plab yutuqlarga erishadi.

Sarsenbay Baltaniyazov Aytmuratovich 1956-yil 22-avgustda Qoraqallog'istonning Chimboy tumani Qasim Avezov nomidagi qishloqda usta-duradgor oilasida tug'ildi. Otasi Baltaniyazov Aytmurat yog'och ustasi bo'lgan. Onasi uy bekasi bo'lgan. 1963-yilda boshlang'ich maktabda 1-4-sinflarni qishloq maktabida, keyingi 5-8-sinflarni Pushkin nomidagi maktabda, 8,10 -sinflarni Karl maks nomidagi maktabda tehsil oladi. Maktab o'zgarigani bilan uning musiqaga bo'lgan ishtiyoqi hech o'zgarmasdi, qishloqdagi madaniyat uyida konsertlarga tez-tez qatnashib o'z ovozini rivojlantirdi.

Sarsenbay Baltaniyazov ko'pincha kompozitor Marqabay Jiyemiratov, Abdreyim Sultanovlar bastalagan qo'shiqlarni sevib tinglab ijro etgan. Uning havas qilib tinglagan va uning ijodida barcha qo'shiqlarni kuylashga turtki bo'lgan Dawitbay Qayipov bo'lgan. U kuylagan qo'shiqlarni sevib tinglar va shu tariqa musiqaga bo'lgan ishtiyoqi ortaverardi. 1973-yili Nukusga keladi va J.Shamuratov nomidagi Nukus musiqa bilim yurtiga vokal bo'limiga o'qishga kiradi. Bu yerda Qoraqalpog'istonga xizmat ko'rsatgan artist Sapargul Kenjaliyeva sinfida o'qib ta'lim oladi. Solfedjiyo fanidan Dariko Janabayevadan, Garmoniya fanidan esa Karamatdin O'tegenovdan ta'lim oladi. 1975-1977-yillar o'qishini vaqtincha to'xtatib, sovet armiyasi safida bo'ladi. Armiyadan kelgach o'qishini davom ettiradi.

1978-yili Arzayim Xo'janazarova bilan turmush quradi. 1979-yili radio eshittirish qo'mitasida 1-yil davomida solist bo'lib ishlaydi. Hamkasblari, Biybiraba O'tepbergenova, Tursinbay Palimbetov, Abat Tilewmuratov, Ansatbay Qayratdinovlar edi. 1980-yil o'qishni muvaffaqiyatli yakunlaydi. U musiqa bilim yurtida o'qib yurgan vaqtida ko'plab konsertlarda chiqish qilib o'zini tom ma'noda rivojlantirgan. Bu yerda Ken'esbay Serjanov, Xalipa Nag'imbayevlar uning yaqin do'stlari bo'lgan va birgalikda o'qishini muvaffaqiyatli tugatganlari uchun ularga Toshkent davlat konservatoriyasiga yo'llanma beradi. Konservatoriyada ustoz professor, O'zbekiston xalq artisti, Izaeliyann Georgiy Semyonovich sinfida 5 yil davomida tahsil oladi.

Bu yerda ko'plab tanlovlarda qatnashib, diplomlar oladi hamda konsertlarga chiqib xalqni lol qoldiradigan ovozi bilan o'ziga jalb etdi. Konservatoriyada o'qib yurgan davrlarida kompozitor S.Yudakovning "Maysaraning ishi" operasidan "Hoji Darg'a" ariyasini, rus kompozitori P.I.Chaykovskiyning "Yevgeniy Onegin" operasida "Onegin" ariyasini to'liq ijro etgan. 1986-yili konservatoriyani tamomlagandan so'ng 2003-yilgacha "Ayqulash" Qoraqalpoq davlat milliy folklor ansamblida solist bo'lib ishlaydi.

Bu yerda Gulparshin Sirimbetova, Tamara Doshimova, Qudaybergen Allayarov, Davlet Atajanov, Ziyada Doshumova, Zamira Toreniiyazova bilan birgalikda ish faoliyatini olib bordi. Xorijiy davlatlarda gastrol safarlariga chiqadi.

1987-yili Qozog'iston bo'ylab 2 oy, 1988-yili Ukraina Respublikasi bo'ylab 2 oy, 1989-yili Xorazm viloyatida o'tkazilgan on kunligida qoraqalpoq xalq qo'shig'i "Kepter muxabbat" kuylaydi va yana Toshkent shahrida har yili o'tkaziladigan davlat bayramlarida, dekodalarda faol qatnashadi.

Ko'plab konsertlarga qatnashib xalqning etiboriga tushadi va mehnatlari yaxshi baholanib 2000-yili Qoraqalpog'istonga xizmat ko'rsatgan artist, 2003-yili Qoraqalpog'iston xalq artisti unvonlarini oladi. Sarsenbay Baltaniyazov haqida Qoraqalpog'iston Respublikasi san'at arbobi, kompazitor G'aniy Amaniayozov shunday degan edi, "...Sarsenbay Baltaniyazov qoraqalpoq vokal janrining rivojlantirishda o'z hissasini qo'shdi, lirik bariton ovozi bilan o'zbek va qoraqalpoq kompazitorlarining romans va qo'shiqlarning professional darajada ijro qilib, har bir qo'shiqda uchraydigan dinamik o'zgarishlarni o'z o'rnida foydalanib, ritmik melizmalarni nozik va chiroyli qilib tinlovchilarga yetkaza olar edi.

Uning boshqa qo'shiqchilardan farqi, Sarsenbay xalq qo'shiqlardagi tez-tez uchrab turadigan glissenda, forshlag, melizm kabi bezashlarni chiroyli tembrli ovozi bilan milliy koloritni saqlab aytib biladi. U mening "O'tip ketti ikki janon", "Bir dilbar", "Jarasiqli o'mirime", "Sa'rwı boyli sa'rwı nazli nigarim" qo'shiqlarimni o'ylaganimday etib ijro etdi" deya ma'lumot bergan intervyularida. Sarsenbay Baltaniyazov 2003-yilda Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitetida musiqa ta'limi kafedrasiga o'qituvchi bo'lib ishga kiradi. Universitetdagi kafedra mudiri kompozitor Qurbonboy Zaretdinov Sarsenbay Baltaniyazovga pedagogik jihatdan o'z bilimi bilan bo'lishgan ya'ni dars tizimini keng tushuntirib, o'z yordamini bergan. Qurbonbay Zaretdinov uning ovozi shunchalik chiroyli, salmoqli ekanini his qilib, hamkorlik qila boshlaydi. Shoyir "Ajiniyaz Qosibay uli" ning 175 yillik tavalludida uning musiqasiga yozilgan "Ajiniyazdin' bugungi Bozatawi" qo'shig'in professional ijro qiladi.

Shundan keyin Qoraqalpoq davlat Universitetida 2010-yili dotsent unvonini oladi. 2013 yili o'z faoliyatini O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filialida musiqa kafedrasida davom ettiradi. Uning kamtarona mehnatlari yuksak baxolanib: 2000 yili Qoraqalpog'iston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist unvoni; 2003 yili Qoraqalpog'iston Respublikasi xalq artisti unvoni bilan taqdirlangan; 2012 yili Musiqali ta'lim kafedrası docenti; 2013 yili Международная Научная Академия Antique World professori 2018 yili Do'stlik ordeni bilan mukofotlanadi. 2022-yil bu maskanda ilimiy maqolalar yozish ishlarini olib boradi bu izlanishlari natijasida unga professor ilmiy unvonini berishadi. Bugungi kunda O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti Nukus filialida faoliyat olib borib o'zining bilim va ko'nikmalarini shogirdlariga berib kelmoqda.

O'zining ko'p yillik pedagogik faoliyati davomida bir qancha shogirdlar tayyorlashga erishgan. Uning ko'plab shogirdlari oliy o'quv yurtlarida, ilmiy-tadqiqot institutlarida, san'atning boshqa jabxalarida o'z mutaxassisligi bo'yicha faoliyat olib borish bilan birga ilmiy ish bilan ham faoliyat yuritib kelmoqda. Jumladan; *Allambergenova Tillaxan*- birinchi ayol shogirti hozirda Nukus ixtisoslashtirilgan madaniyat maktabi o'qituvchisi. *Sheripova Ziyada*- Qoraqalpog'istonga Respublikasi xalq baxshisi, *Maxammatdinova Lola*- "Nixol" mukofotining laureati. O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti nukus filiali "Xalq ijodiyoti" kafedrası o'qituvchisi. *Qallibekov Salamat*- Qoraqalpog'iston Respublikasiga xizmat ko'rsatgan artist.

Xulosa tariqasida aytish kerakki, Sarsenbay Baltaniyazovning hozirgacha olib borayotgan katta mehnatlari meni ruhlantirmay qo'ymadi. Ulug' shogirdlar tayorlab chiqarishi ulug' ustozlarga bog'liq deganlariday har bir o'quvchi ustozı ko'rsatgan yo'ldan yurushi va albatta taraqqiyotga erishishga ishonishi kerak. Sarsenbay Baltaniyazov qoraqalpoq musiqa san'atining rivojida o'zining pedagogic mahoratini, o'z hissani qo'shib qoraqalpoq vokal san'atini kelajakda katta yutuqlarga erishiv ravnaq topishida kuch-gayratini ayamastan xizmat qilib kelayotgan ustozlardandir.

IQTIBOSLAR. CHOCKI. REFERENCES

1. Qabulov Tolibay "Erkin Qaraqalpaqstan" gazetasi, 2003-il, 3-may, b-4.
2. Qalbayev Azimbay International scientific journal ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 2.p.429-433
3. Абатбаева Р. А. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 648-653.
4. Abatbaeva, R. "International Scientific Journal Theoretical & Applied Science manifestation of european and national traditions in the karakalpak ethno-opera «gulayym» SOI: 1.1/TAS DOI: 10.15863/TAS http." T-Science. org 18 (2022).